

Moduļa svarīgākie elementi

Eiropas Inovāciju vietējās attīstības asociācijas ([AEIDL](#)) vadītais [Tools4CAP akadēmijas IV modulis](#), bija veltīts efektīvas pārvaldības praksi veicinošu metodoloģiju un instrumentu izpētei. Tiešsaistes modulim, kurā tika prezentētas inovatīvas pieejas KLP stratēģisko plānu izstrādei un uzraudzībai, 2025. gada 22. maijā bija reģistrējušies 48 profesionāļi no 20 valstīm.

Šī moduļapamats ir visi projekta partner darbs [Lauku attīstības pētniecības institūta](#) (IfLS) un [Lubļanas Universitātes](#) (LU) vadībā. Rezultāti ir sīki izklāstīti dokumentā "[Līdzdalības un daudzlīmeņu pārvaldības lēmumu pieņemšanas rīki: metodoloģiskās vadlīnijas ieskaitot protokolus](#)" (D3.3). Šī projekta rezultāti uzsver **caurspīdīgu, iekļaujošu un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanas procesu nozīmi**, KLP Stratēģisko Plānu formulēšanas pamatprincipus KLP Jaunā Īstenošanas Modeļa ietvaros koncentrējoties uz rezultātiem.

Sesijas laikā **Simone Sterlija (Simone Sterly)** no IfLS un **Ilona Raca (Ilona Rac)** no Lubļanas Universitātes ne tikai apskaidroja, kādiem mērķiem tiek izmantoti šie rīki, bet arī sniedza detalizētus praktiskus ieteikumus, kā šos rīkus pielietot praksē KLP stratēģisko plānu ciklā.

KLP SP RĪCĪBPOLITIKAS PROCESA PRINCIPI

Uz pierādījumiem balstītas politikas veidošana

Caurskatāma lēmumu pieņemšana

Iekļaujoša ieinteresēto pušu iesaiste

Elastība un spēja pielāgoties

Atbildība un uzraudzība

Saskaņa ar Eiropas Zaļo kursu un Ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Efektivitāte un izmaksu lietderība

Šis modulis ir daļa no [Tools4CAP Akadēmijas](#), kuras mērķis ir izveidot sistēmu kapacitātes palielināšanas un savstarpējās mācīšanās sistēmu, lai izstrādātu pievilcīgu un gala lietotāju vajadzībām pielāgotu apmācību programmu. [Tools4CAP](#), ko koordinē [ECORYS](#), ir projekts, kas iekļauts programmā "Apvārsnis", kurā piedalās 21 partnerorganizācija no 18 ES valstīm ar izcilu pieredzi ekonomikas, vides, klimata un sociālajos jautājumos, jaunos datu avotos un monitoringa tehnoloģijās, kā arī ieinteresēto pušu iesaistē, sociālajos, vides un dzīvnieku labturības datus un rādītājos lauksaimniecības un lauku attīstības kontekstā.

Pārskats par iekļaujošas un daudzlīmeņu pārvaldības instrumentiem

Simone Sterlija

Lauku attīstības pētniecības institūts (IfLS)

Dokumentā iekļautās un modulī izklāstītās vadlīnijas ir balstītas atziņās [no Tools4CAP konceptuālā ietvara](#), [CSP novērtēšanas un salīdzinošās novērtēšanas](#) kā arī ziņojuma par [kopīgi izstrādātiem uzlabotiem vai jauniem lēmumu pieņemšanas rīkiem](#).

Kopīgi izstrādāto rīku un pieeju laika grafiks KLP Stratēģiskā Plāna sagatavošanas procesā

Līdzdalības vīzijas (PVB) veidošana ir orientēta uz plašu ieinteresēto pušu loka perspektīvu integrēšanu kopīgā ilgtermiņa nākotnes vīzijas formulēšanā teritorijai vai nozarei. Pielietojot politikas izstrādes cikla sākotnējos posmos, tā nodrošina metodoloģisku struktūru dažādu interešu saskaņošanai KLP stratēģiskās plānošanas ietvaros. Tās īstenošana nozīmē visaptverošu plānošanas procesu un daudzu dalībnieku pieeju. Veicinot ieinteresēto pušu iesaistīšanos, tā arī palīdz radīt atbildības sajūtu par izstrādāto plānu.

Procesa komunikācija un ieinteresēto personu iesaistīšana (PCSE) ir instruments, kas izstrādāts, lai veicinātu un vadītu strukturētu mijiedarbību ar ieinteresētajām pusēm visos KLP rīcībpolitikas cikla posmos. Tā uzdevums ir radīt sistēmu ieinteresēto pušu

informētai zināšanu un pieredzes izmantošanai lēmumu pieņemšanas procesos. Izstrādes posmā tas veicina intervencu atbilstību. Īstenošanas un uzraudzības laikā tas ļauj sistemātiski apkopot atgriezenisko saiti.

Prioritāšu noteikšana un lēmumu pieņemšana (PDM) pēc tam, kad prioritātes ir noteiktas, ļauj iekļaut metodoloģijas, lai izstrādātu prioritāšu klasifikāciju līdzdalības un strukturētā veidā. Tas palīdz sadalīt resursus KLP ietvaros. Šis process veicina ierobežoto resursu optimālu izmantošanu, iesaistīto dalībnieku prioritāšu integrāciju un pārredzamu un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanas procesu īstenošanu. Tā piemērošana ir vērsta uz to, lai risinātu konkurences situācijas starp mērķiem vai investīciju jomām KLP Stratēģisko Plānu formulēšanas posmā.

Intervences loģika (IL) ir konceptuāls un metodoloģisks ietvars, ko izmanto, lai sistemātiskā veidā attēlotu cēloņsakarību starp izmantotajiem resursiem, veiktajām darbībām, tūlītējiem rezultātiem un ilgtermiņa ietekmi, kas sagaidāma no politikas intervences. Šī pieeja strukturē intervences saistībā ar KLP vispārējiem mērķiem un formulē paredzamos ceļus, lai sasniegtu politikas saskaņotību un efektivitāti, kas ir īpaši nozīmīga sarežģītības un daudzlīmeņu pārvaldības kontekstā.

IOI matrica (intervence - mērķis - ietekme) (IOI) ļauj strukturēt un analizēt informāciju, kas atbalsta politikas izstrādi un intervenču izvēli. Matrica saista konkrētas KLP intervences ar politikas mērķiem un ar tiem saistīto potenciālo ietekmi. Tā ļauj novērtēt intervences atbilstību konkrētajam mērķim, ņemt vērā vienas un tās pašas

darbības daudzpusīgo ietekmi un analizēt ierosināto intervenču kopuma iekšējo saskaņotību. Tās pielietojums ir vērsts uz projektēšanas un plānošanas posmiem, nodrošinot analītisku ietvaru, kas balstīts uz elementu savstarpējo saistību.

Scenāriju veidošana politikas ietekmes novērtējumam (SBPIA) ļauj veikt dažādu politikas iespēju potenciālās ietekmes perspektīvu novērtējumu. Tas ietver hipotētisku scenāriju izstrādi un analīzi, kas simulē dažādas politisko faktoru un ārējo apstākļu konfigurācijas. Pielietojot dažādās KLP SP izstrādes un plānošanas fāzēs, un tas veicina rezultātu paredzēšanu, alternatīvu salīdzināšanu un intervenču noturības novērtēšanu dažādos apstākļos, apvienojot kvalitatīvās un kvantitatīvās pieejas.

POLITIKAS UZDEVUMS	GALPATĒRĒTĀJU VAJADZĪBAS	PIEMĒROTI RĪKI
Sociālekonomiskā konteksta analīze	Precīzi, visaptveroši sociālekonomiskie dati	PVB, PCSE
SVID analīze	Stipri un vājo pušu, iespēju un draudu identificēšana	PVB, PCSE
Vajadzību novērtējums	Iekļaujoša izpratne par vietējām vajadzībām	PVB, PCSE, PDM
Intervences iestatījums	Saskaņotas intervences stratēģijas, kas atbilst KLP mērķiem	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Mērķu noteikšana	Vienprātība par izmērāmiem mērķiem	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Finanšu piešķirumi	Pamatota, prioritārā budžeta plānošana	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Ex-Ante analīze un stratēģiskais vides novērtējums	Vides un sociālās ietekmes novērtējums	IL, IOI, SBPIA
Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm	Iekļaujoša un pārredzama atgriezeniskā saite ar ieinteresētajām pusēm	ALL TOOLS

Līdzdalības un daudzlīmeņu pārvaldības instrumentu mērķis

IOI matricas un intervences loģikas ieviešana: modulī izskaidrots pakāpenisks ceļvedis

Ilona Raca
Ļubļanas Universitāte

Simone Sterlija
Lauku attīstības pētniecības institūts (IfLS)

Tools4CAP Akadēmijas **IV modulītika detalizēti prezentēti** divi galvenie metodoloģiskie instrumenti - **IOI matrica un intervences loģika**. Nodarbībā īpaša uzmanība tika pievērsta to praktiskai pielietojšanai, sniedzot dalībniekiem ieskatu par to, kā šīs sistēmas var efektīvi īstenot reālās dzīves situācijās. Šajā sadaļā sniegts īss ceļvedis katra rīka pielietojšanai, balstoties uz visaptverošajiem aprakstiem, kas sniegti projekta [Tools4CAP 3.3. galīgajā dokumentā](#) piedāvāto rokasgrāmatu, kas praktiķiem sniedz ieteikumus darbībai soli pa solim.

Intervences loģika: galvenie aspekti, kas jāņem vērā

- Sāciet ar skaidru izpratni par to, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu. Tas nozīmē izprast pašreizējo situāciju un iegūt visu iesaistīto pušu viedokļus. *Kādu konkrētu problēmu jūs mēģināt atrisināt un kā izskatās panākumi?*
- Otrais solis ir novērtēt pašreizējo lauksaimniecības un lauku attīstības situāciju, lai izvērtētu vajadzības un iespējamās intervences jomas. *Kur ir trūkumi vai ietekmes iespējas?*
- Treškārt, kartējiet nepieciešamos resursus, plānotās darbības, tūlītējos rezultātus un paredzēto ietekmi katrai intervencei. Tas nodrošinās, ka katrs solis ir saskaņots ar plašākiem politikas mērķiem un veicina izmērāmu rezultātusasniedzšanu.
- Galveno darbības rādītāju (KPI) izveide ir ārkārtīgi svarīga, lai kvantitatīvi novērtētu progresu stratēģisko mērķu sasniegšanā. Vienlaikus ir svarīgi izveidot stabilu datu apkopšanas un analīzes sistēmu, lai veicinātu gan ieviešanas precizitātes, gan sasniegto rezultātu nepārtrauktu uzraudzību. *Kādus datus apkoposiet, lai pierādītu ietekmi?*
- Īstenot intervenci, piešķirt nepieciešamos finanšu, cilvēku un tehniskos resursus sadarbībai ar lauksaimniekiem, vietējām kopienām, valdību, aģentūrām un citām ieinteresētajām pusēm.
- Nākamais solis ir regulāru progresu ziņojumu un pārskatu grafika izveide. Šis atkārtotais process ļauj nepārtraukti novērtēt darbības rezultātus salīdzinājumā ar plānu un veicina adaptīvās pārvaldības pieeju, kas ļauj savlaicīgi koriģēt intervences stratēģijas, pamatojoties uz monitoringa datiem un atgriezeniskās saites mehānismiem.
- Visbeidzot, novērtējiet intervences vispārējo ietekmi uz lauksaimniecības un lauku attīstību. *Ko jūs uzzinājat no šīs intervences un kā tā ietekmēs turpmāko darbu?* Šajā novērtējumā iegūtie secinājumi ir būtiski, lai informētu par turpmākiem politikas lēmumiem, precizētu intervences stratēģijas un veicinātu nepārtrauktu uzlabojumu ciklu attiecīgajā attīstības jomā.

Šis rīks ļauj mums panākt konsekvenci, pārredzamību un pārskatatbildību. To nosaka KLP SP regulas 109. pants. Tas cita starpā ļauj izstrādāt uz pierādījumiem balstītas KLP intervences, kā arī saskaņot intervences ar ES mēroga mērķiem.

Ilona Raca, Ļubļanas Universitāte

IOI matricas galvenie punkti

- ✓ Pirmais solis: skaidri noteikt konkrēto(-ās) KLP intervenci(-es), kas tiek apsvērta(-as). *Kāda tieši ir ierosinātā vai analizētā politikas darbība?*
- ✓ Otrkārt, noteikt, kuri no vispārējiem KLP politikas mērķiem ir vissvarīgākie attiecībā uz noteikto(-ajiem) intervenci(-ām). Apsveriet gan tiešās, gan netiešās saiknes.
- ✓ Katrai intervencei un tās saiknei ar noteiktajiem mērķiem veiciet "prāta vētru" un dokumentējiet iespējamo ietekmi. Apsveriet dažādas ietekmes-gan pozitīvas, gan negatīvas, tiešas un netiešas, īstermiņa un ilgtermiņa.
- ✓ Nākamais solis ir noteikt saiknes: sistemātiski iezīmēt saikni starp intervences pasākumiem, mērķiem un iespējamo ietekmi. Tas ietver skaidru saikņu iezīmēšanu un katras saiknes pamatojuma skaidrojumu.
- ✓ Svarīgi ir arī izvērtēt katras intervences atbilstību konkrētajam mērķim. *Cik lielā mērā intervence palīdz sasniegt izvirzīto mērķi?*
- ✓ **Uzmanību!** Apsveriet vairākas ietekmes un analizējiet, vai vienai intervencei var būt vairākas ietekmes, potenciāli ietekmējot vairākus dažādus mērķus.
- ✓ *Vai intervences pasākumi darbojas sinerģiski, vai arī ir iespējami konflikti?* Pārbaudiet visu ierosināto intervencu kopumu, lai nodrošinātu iekšējo saskaņotību.
- ✓ Visbeidzot, izmantojiet strukturēto informāciju un analīzi no aizpildītās IOI matricas, lai informētu politikas izstrādes procesu un atbalstītu visatbilstošāko un saskaņotāko intervences pasākumu izvēli.

IOI matrica, saīsinājums no Intervention-Objective-Indicator Matrix, ir galvenais metodoloģiskais rīks, kas tiek popularizēts projektā Tools4CAP, lai atbalstītu KLP stratēģisko plānu (KSP) stratēģisko plānošanu un novērtēšanu. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka katra politikas darbība ir mērķtiecīga, saskaņota ar mērķiem un izmērāma, tādējādi nodrošinot pārredzamu un uz pierādījumiem balstītu kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanu.

Simone Sterlija, IfLS

Nobeiguma secinājumi un galvenās atziņas

Sadalīšanās grupās (*breakout rooms*) kalpoja, lai iepazīstinātu dalībniekus ar šo rīku lietošanu un ilustrētu dažādus scenārijus, kuros tos var pielietot. Dažas no galvenajām jomām, kas tika pētītas saistībā ar abiem rīkiem, ir izklāstītas turpmāk.

KLP pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu intervences loģika

Šajā sesijā galvenais jautājums, kas virzīja diskusijas, bija *"kā izveidot skaidru un reālistisku intervences stratēģiju KLP pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumiem?"*. Vadoties pēc intervences loģika ietvara, dalībnieki sadarbojās, lai noteiktu potenciālās vajadzības un sasniedzamos mērķus, kā arī lai definētu nepieciešamos ieguldījumus, veicamās darbības, iegūtos rezultātus, paredzamos rezultātus attiecībā uz *"kādas būs nepieciešamās izmaiņas?"*, kā arī ārējos faktorus un rādītājus uzraudzībai un novērtēšanai.

Soli pa solim: praktiskā uzdevuma rezultāti, lai izstrādātu intervences loģikas sistēmu

Kā to darīt?

- 1 Noteikt skaidru mērķi (ietekmes līmeni): šajā konkrētajā gadījumā KLP pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķim jābūt vērstam uz noturību. Tas ietver stabilus saimniecību ienākumus, neraugoties uz klimata satricinājumiem, noturīgu ainavu un ekosistēmu (piemēram, veselīgu augsni un aizsargātas ūdens sistēmas) veicināšanu un ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanā, lai gan galvenais mērķis joprojām ir pielāgošanās.
- 2 Noteikt konkrētas darbības mērķa sasniegšanai. Šajā gadījumā dalībnieki noteica vairākas galvenās darbības. Tās ietvēra institucionālās sistēmas izveidi ieinteresēto pušu koordinācijai, kopīga redzējuma veidošanu starp dalībniekiem, kolektīvas pieejas veicināšanu (piemēram, lauksaimnieku kooperatīvi,

vietējās ūdens apsaimniekošanas grupas) un riska pārvaldības stratēģiju īstenošanu, tostarp finanšu instrumentu (apdrošināšana, sausuma fondi u. c.). Tika izvirzīta arī ideja par to, lai nodrošinātu, ka "mēs neradām pārāk daudz emisiju", norādot uz līdzatbildību par seku mazināšanu. Šīs darbības ir intervences loģikas ieguldījumi un darbības.

- 3 Koncentrējieties uz izmērāmiem rezultātiem (iznākumiem un rezultātiem): Šis solis ir ļoti svarīgs efektīvai uzraudzībai un novērtēšanai. Sesijas laikā tika apspriesti šādi piemēri: stabili lauksaimnieku ienākumi, pastāvīga kultūraugu ražošana, neraugoties uz ekstrēmām klimata pārmaiņām, samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas (ja tiek mērķēts uz divkāršiem ieguvumiem) un uzlabota ūdens kvalitāte un kvantitāte.

IOI matrica un tās izpratne par lietderību nākamajos KLP stratēģiskajos plānos

Dalībniekiem uzdotais jautājums *"Kā IOI matrica varētu būt nodrošīga dalībvalstīm nākamajā KLP stratēģiskajā plānā?"* izraisīja virkni atbilžu, kurās tika uzsvērts **tās kā stratēģiskā instrumenta potenciāls**, uzsverot tās pielietojuma daudzveidīgās dimensijas, sākot no intervences pasākumu pārskatīšanas un pielāgošanas līdz politikas mērķu sarežģītības vienkāršošanai.

Starp galvenajām atziņām tika atzīmēts, ka IOI matrica varētu kalpot kā instruments "termiņa vidusposma pārskatīšanā", nodrošinot, ka ierosinātās intervences atbilst būtiskām vajadzībām. Tika novērtēta arī tās spēja vienkāršot politikas mērķu sarežģītības vizualizāciju, atvieglojot izpratni un analīzi.

Dalībnieki atzīmēja arī tās nozīmi programmēšanas vienkāršošanā, sasaistot posmus. Tika uzsvērts arī tās

potenciāls palīdzēt novērtēt pašreizējo KLP stratēģisko plānu, piedāvājot pamatu izmaiņām, kas ir pamats, lai ierosinātu izmaiņas, pat ja sākotnēji tās ir ierobežotas.

Visbeidzot, atbildes liecināja, ka priekšlikumi, kas izriet no IOI matricas piemērošanas, varētu palīdzēt īstenot vērienīgākus un tālejošākus pasākumus jaunajā KLP stratēģiskajā plānā, vadot plānošanu nākamajam periodam.

Sākotnēji IOI matricas uzdevums tika izstrādāts, lai izpētītu trīs dažādus scenārijus: koncentrējoties uz vides aizsardzību un klimata pasākumiem, līdzsvarojot sociālekonomisko attīstību un lauku dzīvotspēju. Tomēr laika ierobežojumu dēļ grupas diskusija koncentrējās tikai uz pirmo no tiem, kas saistīts ar klimata un vides mērķiem.

Main objectives	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payments for small farmers	Sectional support	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperatives	Knowledge, skills, dissemination
Specific Objective	Identified key challenge (e.g. based on SWOT)		●						●	●	●	●					
Support viable farms income and resilience	1. Farm income support	■															
	2. Risk management																
	3. Resilience																
Competitiveness	4. Investments (productive)																
	5. Entrepreneurship																
Position of the farmer in the supply chain	6. Sustainable production (ecosystem)																
	7. Transparency supply chain & demand																
Climate	8. Knowledge and innovation																
	9. Cooperation in supply chains																
	10. Short supply chains																
	11. Livestock (ruminant)																
	12. Peat areas																
Environment	13. Carbon sequestration																
	14. CO2 forest/LEAF																
	15. Climate adaptation																
	16. Water management																
Biodiversity	17. Nitrates																
	18. Nitrates (other)																
Generational renewal	19. Plant protection																
	20. Sustainable soils																
Rural (social) policies	21. Species/habitats protection																
	22. Landscapes/conservation services																
	23. Young farmers																
	24. Bioeconomy																
Consumer concerns	25. Rural area																
	26. Social cohesion																
	27. Image/identity																
	28. Animal welfare																
	29. Circular agriculture																
	30. Food forests																

Izaicinājumi un vajadzības IOI matricas piemērošanā

Lai gan IOI matricas potenciāls ir atzīts, tās īstenošana dalībvalstīs nav bez ievērojamām problēmām. Jautājumos *"Kādas problēmas jūs saskatāt, piemērojot IOI matricu savā dalībvalstī, un kādas izmaiņas un kāds atbalsts jums būtu nepieciešams, lai to ieviestu?"* atklājās vairākas galvenās problēmas, kas galvenokārt bija saistītas ar **ieinteresēto personu mijiedarbību un informācijas pārvaldību**.

Pirmkārt, viens no dalībniekiem uzsvēra, ka **pastāv iespējamā neatbilstība** starp uz pierādījumiem balstītām zināšanām un ieinteresēto pušu viedokļiem, un ir nepieciešams stabils mehānisms, lai integrētu dažādas perspektīvas, nodrošinot, ka lēmumi ir pamatoti gan ar objektīviem datiem, gan iesaistīto pušu praktisko pieredzi.

Attiecībā uz ieinteresētajām pusēm minēta arī **reprezentatīvas informācijas un atgriezeniskās saites iegūšana no visām nozarēm**. Iesaistīto grupu dažādās intereses un nevienādīgums var apgrūtināt visaptveroša un taisnīga ieguldījuma iegūšanu. Tas ir tieši saistīts ar vēl vienu problēmu: **visu ieinteresēto personu līdzdalības koordinēšanu**, kas prasa īpašus resursus un stratēģijas, lai nodrošinātu efektīvu un jēgpilnu iesaistīšanos. Pēdējais punkts ir saistīts ar **attiecīgo datu vākšanas** problēmu un to, **cik svarīgi ir noteikt, kā iesaistīt ieinteresētās puses šajā procesā**.

Turpmākie soļi

Akadēmijas mācību sesija noslēdzās ar virkni turpmāk veicamo pasākumu, tostarp to, ka sanāksmes materiāli un ziņojums par galvenajiem apspriestajiem elementiem būs pieejami pasākuma lapā un YouTube kanālā.

Visas prezentācijas un ieraksti ir pieejami [pasākuma lapā](#).

Iesaistieties projektā [šeit](#).

Vai arī pierakstīties biļetenam [šeit](#).

Jaunākie akadēmijas mācību moduļi tiks publicēti tuvākajā laikā [šeit](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

